

How to cite: Koval, G., Suprunenko, S., & Kaminsky, V. (2025). Analysis of the Impact of Curriculum Standardization on the Quality of Training of Medical Students in Ukrainian Higher Education Institutions. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15021901>

Analysis of the Impact of Curriculum Standardization on the Quality of Training of Medical Students in Ukrainian Higher Education Institutions

Galina Koval¹, Sergiy Suprunenko², Valery Kaminsky³

¹Doctor of Medicine, Professor of the Department of Microbiology, Virology, Epidemiology with Courses of Infectious Diseases of the Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-0623-2326>

²PhD in Medicine, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Surgery № 2, Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-7635-5594>

³ PhD in Medicine, Associate Professor of the Department of Maxillo-Facial Surgery Department, Shupyk National University of Health Care of Ukraine, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-2693-9003>

Accepted: February 27, 2025 | **Published:** March 13, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This paper explores the key challenges within professional medical education aimed at preparing future physicians alongside strategies to address the current crisis and establish models more aligned with global standards. The analysis emphasizes the necessity of integrating national medical education systems into the global context while examining international approaches to physician training by leading institutions worldwide. This approach is especially relevant in framing solutions to the issues discussed and serves as a strategic model for advancing medical education.

Keywords: health care, scientific basis, artificial intelligence, implementation of the latest information.

Вступ

До підготовки кваліфікованих медичних спеціалістів система освіти відіграє головну роль особливо із залученням нових інтелектуальних програм, зокрема штучного інтелекту та нових навчальних технологій. Головна ідея її функціонування спирається на принципи гармонійної інтеграції медичної освіти в національну освітню систему, де вона посідає важливе місце як одна з базових складових. Особливе значення надається післядипломній підготовці лікарів, провізорів, а також молодих спеціалістів, які продовжують здобувати освіту на факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації Української військової академії. Цей процес тісно пов'язаний із національною системою освіти та базується на принципах безперервного професійного розвитку, що відповідають вимогам і нормам чинного законодавства, зокрема постановам Кабінету Міністрів України. У контексті реформування вищої медичної освіти акцент робиться не лише на підвищенні практичних навичок фахівців, а й на впровадженні інноваційних підходів до навчання. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології, разом із дистанційними методами навчання, активно запроваджуються в освітній процес. Це набуває особливої значущості за умов сьогодення, враховуючи як глобальні тенденції цифровізації, так і конкретні виклики, що постають перед Україною. Модернізація навчальних процесів сприяє підвищенню ефективності підготовки майбутніх фахівців, здатних адаптуватися до динамічних змін у сфері медицини та відповідати суспільним запитам щодо високоякісної системи охорони здоров'я (Козак та ін., 2023).

Сучасна медицина переживає стрімкий технологічний розвиток, що вимагає від медичних працівників постійного опанування нових інструментів і методик. Використання сучасних технологій дає змогу підвищити ефективність і точність діагностики, вдосконалити прогнозування захворювань, а також оптимізувати плани лікування для кожного пацієнта. Проте потенціал цих технологій ще не повною мірою реалізований у медичній сфері. Впровадження та активне використання штучного інтелекту в державних і приватних медичних організаціях уже зараз може сприяти переходу від наукових досліджень до їх практичного застосування. Успішна інтеграція штучного інтелекту здатна зменшити навантаження на медичних працівників, мінімізувати кількість помилок і підвищити точність їхньої роботи (Різак та ін., 2023). Дослідження цієї проблематики здійснювали такі науковці: Бродкевич (2022), Лубко (2021), Маренко (2023), Пижук (2019), Саєнко (2022).

Значний прогрес у медичній галузі та збільшення обсягу спеціалізованої інформації привертають увагу до питань інновацій у вищій медичній освіті. Сучасні тенденції розвитку медичної освіти в Європі передбачають створення високотехнологічного інформаційного освітнього простору, який сприяє формуванню та поглибленню професійних знань, умінь і навичок майбутніх медичних працівників, а також розвитку універсальних і гнучких компетентностей, що є необхідними для успішної професійної діяльності (Башкірова та ін., 2023).

Результати дослідження

Інтеграція нових технологій у різні сфери людської діяльності дедалі більше поширюється, що зумовлює необхідність розроблення інноваційних методів застосування цих технологій в освітньому процесі. Впровадження нових освітніх стандартів акцентує на розвитку професійних компетентностей, що вимагає переорієнтації освітнього процесу таким чином, щоб він враховував теоретичні знання, одночасно розвиваючи майбутніх фахівців у практично орієнтованому руслі. У цьому контексті важливу роль можуть відігравати віртуальні, комп'ютерні, інтерактивні та симуляційні технології, особливо в закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку майбутніх хірургів (Повч та ін., 2025).

Новітні технології в медичній освіті стали ключовими інструментами для вдосконалення підготовки майбутніх фахівців у галузі медицини. До таких технологій належать віртуальна реальність, яка дозволяє створювати моделі медичних сценаріїв, онлайн-платформи для зручного доступу до навчальних ресурсів, використання аналітики даних для оптимізації освітнього процесу, мобільні додатки для інтерактивного навчання, інструменти для дистанційного спілкування, а також широкий спектр методів, серед яких виділяються технології дистанційного консультування. Ці інновації мають на меті покращити підготовку студентів до викликів сучасної охорони здоров'я (Белюсова та ін., 2023).

У сучасних освітніх програмах інформаційні спеціалісти акцентують на чотирьох стратегічних напрямках розвитку професійної освіти. По-перше, це планування та систематичне вдосконалення компетенцій випускників, зокрема молодих фахівців. По-друге, оновлення і реструктуризація змісту базових освітніх програм з огляду на актуальні вимоги ринку праці. Третім напрямком постає постійний розвиток і модернізація освітніх технологій, які сприяють ефективності навчального процесу. Четвертий аспект стосується оцінювання та забезпечення контролю якості результатів навчання для досягнення високих стандартів підготовки спеціалістів (Турлюн та ін., 2023).

Українська концепція розвитку сучасних технологій визначає це поняття як організовану систему інформаційних рішень, що дає змогу розв'язувати складні завдання за допомогою наукових методів дослідження та спеціалізованих алгоритмів обробки даних. Ці технології не лише працюють із уже наявною або створеною в процесі діяльності інформацією, а й самостійно формують базу знань, моделі ухвалення рішень та алгоритми аналізу даних для ефективного досягнення визначених цілей. Згідно з дослідженнями Саєнко (2022) та Марієнко і Коваленко (2023), інформаційні технології є знаннями, доступними через загальнодоступні наукові мережі, а новітні технології відкривають широкий спектр перспектив для закладів вищої медичної освіти в Україні (табл. 1).

Таблиця 1

Перспективи розвитку інформаційних технологій у медичній освіті

Перспективи	Опис
Навчання	Медичні заклади вищої освіти могли б упровадити нові освітні програми, зорієнтовані на розвиток навичок у сфері доказової медицини та застосування сучасних інформаційних технологій. Це може передбачати навчання студентів і молодих фахівців основам медицини, зокрема методикам інтеграції клінічних рекомендацій у практику та використанню інформаційних технологій для аналізу й обробки медичних даних.
Дослідження	Заклади вищої медичної освіти можуть активно долучатися до досліджень, що пов'язані з упровадженням медичних інформаційних технологій. Це передбачає співпрацю з клінічними установами й іншими науковими організаціями для збору та аналізу медичних даних, розроблення інноваційних діагностичних і терапевтичних підходів, а також оцінювання ефективності нових методів лікування на основі принципів доказової медицини.
Інформаційні ресурси	Медичні заклади вищої освіти можуть розробляти та підтримувати бази даних, що містять наукові статті й клінічні настанови, і надавати студентам, лікарям і дослідникам доступ до цих ресурсів.
Співпраця з індустрією	Медичні заклади вищої освіти можуть створювати партнерства з компаніями – розробниками медичного обладнання й технологій, щоб сприяти обміну знаннями, спільним дослідженням і впровадженню нових технологій у медичну практику.
Постійна освіта	Медичні заклади вищої освіти можуть організовувати навчальні семінари, конференції та курси, які надають можливість лікарям підвищити свою кваліфікацію у використанні інформаційних технологій й оновити свої знання та навички в застосуванні медицини й сучасних технологій.

Джерело: Саєнко (2022)

Згідно з дослідженням Бокша (2021) вплив навчання формується на педагогічних умовах для розвитку навчального потенціалу, що визначається як ключові аспекти освіти (рис. 1).

Рисунок 1

Світоглядні виміри навчання

Джерело: власна розробка авторів

Висновки

Навчання медичних працівників навичкам роботи зі штучним інтелектом і доказової медицини має декілька переваг. По-перше, це може підвищити якість медичної діагностики та лікування, покращити результати лікування пацієнтів і зменшити кількість лікарських помилок. По-друге, це надає можливість медичним працівникам бути в курсі останніх наукових досліджень і рекомендацій, сприяючи їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації. Медичні заклади вищої освіти України мають активно співпрацювати з науковими установами та впроваджувати новітні технології в освітній процес. Окрім того, важливо заохочувати студентів до проведення досліджень і розробки власних проєктів у сфері доказової медицини та штучного інтелекту.

Дослідження дозволило розробити рекомендації щодо стандартизації оцінювання успішності симуляційного навчання. Метою подальших розвідок є вивчення ефективного поєднання інноваційних і традиційних методів навчання. Зокрема, на нашу думку, важливим є розуміння обмежень та довгострокового освітнього потенціалу симуляційних технологій.

Література

Башкірова, Л. М., Юрик, О. Є., & Кузьміна-Кутішенко, Т. Ю. (2023). Стратегії формування моделі дистанційного навчання фахівців-неврологів у медичних ЗВО України:

- міжнародний досвід. *Перспективи та інновації науки*, (13)(31).
<http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/6446/6479>
- Білоусова, Н., Соловійов, С., & Кабачна, А. (2023). *Теоретико-методичні засади оцінки медичних технологій*. Київ: Т «Юрка Юбченка».
https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736032/1/monografiya_blok.pdf
- Бокша, Н. І., & Товканець, Г. В. (2021). Теоретико-методичні засади розвитку вищої освіти з підготовки фахівців швейної галузі в Чехії і Словаччині. Мукачево. <https://surl.gd/abcsew>
- Бродкевич, В., & Людвінченко, В. (2022). Штучний інтелект і машинне навчання в галузі охорони здоров'я: виклики і перспективи. *Інформаційні технології та суспільство*, 2 (4), 20-28. <https://doi.org/10.32689/maup.it.2022.2.3>
- Козак, Н. Д., Рудинський, О. В., & Козак, Д. О. (2023). Особливості організації навчального процесу на факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії в умовах воєнного стану. *Сучасні аспекти військової медицини*, 30 (1), 38-47. <https://doi.org/10.32751/2310-4910-2023-30-1-03>
- Мар'єнко, М., & Коваленко, В. (2023). Штучний інтелект та відкрита наука в освіті. *Фізико-математична освіта*, 38(1), 48-53. http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2023_38_1_9
- Піжук, О. І. (2019). Штучний інтелект як один із ключових драйверів цифрової трансформації економіки. *Економіка, управління та адміністрування*, 3, 41-46.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2019_3_9
- Повч, О. А., & Курбанов, А. К. (2024). Оптимізація програм симуляційного навчання для вдосконалення хірургічної освіти в медичних закладах вищої освіти України. *Академічні візії*, 39. <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1584/1469>
- Різак, Г. В., Кампі, Ю. Ю., & Якименко, В. В. (2023). Перспективи розвитку доказової медицини в умовах наявності штучного інтелекту й сучасних технологій: роль закладів вищої медичної освіти в Україні. *Перспективи та інновації науки*, 12 (30).
[https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-12\(30\)](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-12(30))
- Саєнко, М. С. (2022). Штучний інтелект: сутність, сучасний стан розвитку та можливості його застосування у медицині. *Матеріали II науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині"* (с. 270-275). Чернівці. <https://repository.pdmu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/581ef927-af38-48c7-88cd-daa586ad3475/content>
- Турлюн, Т. С., Саніна, Н. А., & Конопкіна, Л. І. (2023). Застосування інтерактивних технологій навчання в медичній освіті. *Підвищення якості вищої медичної освіти. Медична освіта*, 4. https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/14235/13316